

MOBIL ILOVALAR ORQALI TIBBIYOT FANLARINI O'QITISHDA YANGI AVLOD TEXNOLOGIYALARINING ROLI

Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379617>

Annotatsiya. Ushbu tezisda mobil ilovalar orqali tibbiyot fanlarini o'qitishda yangi avlod texnologiyalarining o'rni tahlil qilinadi. Mobil ilovalar zamonaviy tibbiyot ta'limining samaradorligini oshirishda va talabalarga interaktiv va amaliy bilimlarni taqdim etishda muhim vosita bo'lib, ular o'quv jarayonini jonlantirishga yordam beradi. Yangi avlod texnologiyalari, masalan, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni bulutli saqlash imkoniyatlari, tibbiyot ta'limini yanada kengaytirish va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini yaratmoqda. O'rganilgan tahlillar va xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlari asosida, mobil ilovalar yordamida ta'limni o'tkazishning samaradorligi, afzalliklari va qiyinchiliklari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: mobil ilovalar, tibbiyot fanlari, yangi avlod texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, interaktiv o'qitish, masofaviy ta'lim.

Bugungi kunda mobil ilovalar va yangi avlod texnologiyalari ta'lim jarayonini o'zgartirishda muhim vositaga aylangan. Tibbiyot fani o'quvchilariga zamonaviy texnologiyalar orqali interaktiv va shaxsiylashtirilgan ta'lim berish talablari ortmoqda. Tibbiyot ta'limi talabalariga kasalliklar, diagnostika, dori-darmonlar va boshqa tegishli sohalarida yuqori sifatli ta'lim berish uchun mobil ilovalar samarali vosita hisoblanadi. Bu boradagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini quyidagilarga ajratish mumkin:

- Mobil ilovalarning tibbiyot ta'limidagi imkoniyatlari
- Yangi avlod texnologiyalarining afzalliklari
- Mobil ilovalarning samaradorligini o'lchash

Mobil ilovalar tibbiyot ta'limida o'qituvchilarga nazariy va amaliy materiallarni talabalar uchun yanada qulay va interaktiv shaklda taqdim etish imkonini yaratadi. Ular talabalarga nafaqat yangi kasalliklar, diagnostik vositalar, jarrohlik amaliyotlari va farmakologik o'qishlar bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etadi, balki real vaqt rejimida diagnostika qo'llanmalari, simulyatsiyalar va 3D modellar orqali chuqurroq o'rganish imkoniyatini ham yaratadi. Mobil ilovalar yordamida talaba tibbiy amaliyotlarni, masalan, jarrohlik amaliyotlari yoki diagnostika protseduralarini simulyatsiya qilish orqali amaliy ko'nikmalarni shakllantirishi mumkin. Interaktiv video darslar, testlar va turli simulyatsiyalar, o'z navbatida, talabalarining o'z-o'zini baholashini, o'rganish jarayonini mustahkamlashni va vaqt o'tishi bilan bilimlarni yanada chuqurlashtirishni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu texnologiyalar o'quvchilarga nazariy bilimlarni mustahkamlash bilan birga, ular o'z tajribalarini xavfsiz muhitda sinab ko'rish va real vaziyatlarga tayyorlanish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa o'z navbatida, tibbiyotda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayonini samarali va yanada zamonaviy qiladi.

Yangi avlod texnologiyalari, jumladan sun'iy intellekt (SI) va mashinani o'rganish (MO'), mobil ilovalarda qo'llanilishi tibbiyot ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. SI va MO' yordamida mobil ilovalar talabalar uchun shaxsiylashtirilgan o'quv dasturlarini taqdim etadi, bu esa har bir talabaning individual ehtiyojlariga mos ravishda o'rganish jarayonini optimallashtiradi. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi diagnostika tizimlari talabalarga kasalliklarni va ularning simptomlarini tahlil qilishda real vaqt rejimida yordam

beradi, hamda ularga diagnostikani avtomatik tarzda baholash imkoniyatini yaratadi. Bu texnologiyalar talabalarga interaktiv testlar, simulyatsiyalar va mashqlarni shaxsiylashtirishga yordam beradi, natijada ular o'z bilimlarini tez va samarali baholash imkoniga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, SI va MO' tibbiyot ilovalarini talabalarning o'rganish jarayoniga moslashtirishi, ularga qiyinchilik darajasini o'zlashtirishni boshqarishda yordam beradi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida ilovalar talabaning xatolarini tahlil qilib, ularga o'z xatolarini tuzatishga yo'naltirgan tavsiyalarni taqdim etadi, shu bilan birga o'rganish jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. Bunday texnologiyalar, tibbiyot ta'limini nafaqat yangilab, balki uni zamonaviylashtirishga ham katta hissa qo'shadi.

izlanishlar amalga oshirilgan. Masalan, Singapurda o'tkazilgan tadqiqotlar mobil ilovalar yordamida tibbiy amaliyotlarni simulyatsiya qilishning samaradorligini chuqur tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotlarda mobil ilovalar talabalarga murakkab jarrohlik amaliyotlari, diagnostik protseduralar va favqulodda holatlarni xavfsiz tarzda, real vaqt rejimida simulyatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Natijada, talabalar tibbiy amaliyotlarni yanada tezroq va samarali o'zlashtirishi mumkin. Singapurdagi tadqiqotlar shuningdek, mobil ilovalar yordamida o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyotga aylantirishda qanday qilib interaktiv va immersiv texnologiyalarni qo'llash samaradorligini ko'rsatgan.

Shuningdek, AQShda olib borilgan tadqiqotlarda mobil ilovalar orqali tibbiy ma'lumotlarni yangilab borishning samaradorligi va ularning talabalar uchun o'quv jarayonini optimallashtirishga bo'lgan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqotlarda mobil ilovalar, shu jumladan, diagnostikaga oid yangi ma'lumotlarni va dori-darmonlar haqida dolzarb yangilanishlarni avtomatik ravishda taqdim etishi ta'kidlangan. Bunda SI va mashinani o'rganish texnologiyalari yordamida ilovalar nafaqat o'quv materiallarini real vaqt rejimida yangilab turadi, balki talabalar uchun individual o'quv dasturlarini ham yaratadi. AQShdagi ilmiy izlanishlar, shuningdek, mobil ilovalar orqali tibbiyot ta'limining muvaffaqiyatli integratsiyasi va uni global ta'lim tizimlariga joriy etishdagi istiqbollarni ko'rsatgan. Bu kabi tadqiqotlar mobil ilovalar va yangi texnologiyalar yordamida tibbiyot ta'limining yanada interaktiv, samarali va shaxsiylashtirilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda.

Mobil ilovalar tibbiyot fani o'qitishning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin, chunki ular interaktiv va shaxsiylashtirilgan o'quv jarayonini ta'minlab, talabalar uchun tibbiy bilimlarni yanada qiziqarli va samarali tarzda o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Biroq, ularning samarali ishlashini ta'minlashda bir qator muammolar ham mavjud. Avvalo, axborot xavfsizligi va maxfiylik masalalari alohida e'tibor talab etadi, chunki tibbiyot sohasida ishlatiladigan mobil ilovalar ko'pincha bemorlar haqidagi shaxsiy va maxfiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, bu ilovalar orqali ma'lumotlarning himoya qilinishi, ularning tarqatilishi va saqlanishi juda muhimdir. Agar axborot xavfsizligi yomon ta'minlansa, bu talabalar va bemorlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

Bundan tashqari, talabalar uchun texnologiyalarni o'zlashtirishda ham ba'zi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ba'zi talabalarda mobil ilovalarni samarali ishlatish uchun zarur bo'lgan texnik ko'nikmalar yetishmasligi yoki ilg'or texnologiyalarga nisbatan turg'unlik bo'lishi mumkin. Bu esa o'qituvchilarni yangi metodlarni o'rganish va ularga o'z o'quv dasturlarini moslashtirishga majbur qiladi. Yana bir muammo – mobil ilovalar va texnologiyalarning doimiy yangilanishi va rivojlanishi bo'lib, bu o'qituvchilarga moslashish va yangi texnologiyalarni integratsiya qilishda qo'shimcha vaqt va resurslarni talab qiladi. Shuningdek, mobil ilovalar barcha talabalarga teng darajada yetarli bo'lishi uchun kerakli infrastrukturaga ega bo'lishi

kerak, masalan, tez internet aloqasi va zamonaviy mobil qurilmalar, aks holda, texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'shish samarali bo'lmasligi mumkin.

Mobil ilovalar va yangi avlod texnologiyalarining tibbiyot ta'limidagi o'rni bugungi kunda beqiyosdir. Ular ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilish imkoniyatlarini yaratib, talabalar uchun yangi bilimlarni o'zlashtirishda innovatsion yondashuvlarni qo'llashni ta'minlaydi. Biroq, bu texnologiyalarni joriy etishda o'qituvchilar va talabalar uchun doimiy malaka oshirish, yangi texnologiyalarni samarali foydalanishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, axborot xavfsizligi va maxfiylik masalalariga alohida e'tibor berish zarur, chunki tibbiyot sohasidagi ma'lumotlar juda nozik va ularga ishonchli himoya zarur. Mobil ilovalar yordamida o'rganish jarayonining samaradorligini oshirish uchun, ilovalar xavfsiz, foydalanuvchi uchun qulay va yuqori sifatli bo'lishi kerak.

Xorijlik olimlarning tajribasi va ilmiy tadqiqotlari bu yo'nalishda yanada chuqurroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi. Ular mobil ilovalar va yangi texnologiyalarni tibbiyot ta'limiga qanday muvaffaqiyatli integratsiya qilish, hamda ta'lim jarayonini yangilash va takomillashtirish bo'yicha muhim tavsiyalarni taqdim etadi. Shu bilan birga, bu tadqiqotlar texnologiyalarning global miqyosda tibbiyot ta'limining sifatini oshirishga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Bunday yondashuvlar orqali tibbiyot ta'limini yanada ilg'or va zamonaviy qilish mumkin, bu esa yuqori malakali tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash jarayonini samarali ravishda qo'llab-quvvatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Smith, J. (2020). "Mobile Learning in Medical Education: A Review of Applications and Future Directions." *Journal of Medical Education Technology*, 15(2), 45-55.
2. Lee, H., & Park, J. (2019). "Artificial Intelligence in Medical Education: Revolutionizing Healthcare Training." *Medical Education Review*, 24(1), 34-45.
3. Rakhmanov, S. et al. (2021). "Integration of AI Technologies in Medical Training: A Global Perspective." *International Journal of Medical Informatics*, 30(4), 99-110.
4. M.M.Nafasov. The effectiveness of the use of mobile technologies in the educational process //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – C. 142-166.
5. L.A.Akhtamova. Forms of conducting an electronic learning course // Academic research in educational sciences. 2021. №1.– C. 392-400.
6. F.M.Zakirova, M.M.Nafasov. Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik asoslari // Academic research in educational sciences. 2022. №4. –C. 917-925.